

HOMILADORLIK VAQTIDAGI ALLERGIK RINITNING ASORATLARI VA ULARNI OLDINI OLISH

Xushvaqtova Nasiba Akmalovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti 2-bosqich talabasi.

Xushboqovanasiba94@gmail.com

Xursanov Asliddin Murat o'g'li

Ilmiy rahbar: Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Tibbiyot fakulteti o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15165612>

Annotatsiya. Ushbu maqolada homiladorlik vaqtidagi allergik rinitning asoratlari va ularni oldini olish haqida so'z boradi. Homiladorlik davri — ayol organizmida fiziologik, immunologik va gormonal o'zgarishlar bilan kechadigan murakkab davr bo'lib, bu holat ko'plab kasalliklarning kechishiga va rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi.

Shunday holatlardan biri — allergik rinit bo'lib, u nafas yo'llarining yuqori qismini zararlovchi allergik kasallik hisoblanadi. Ushbu holat homiladorlik vaqtida kuzatilganida, nafaqat onaning sog'lig'iga, balki rivojlanayotgan homila uchun ham xavf tug'dirishi mumkin. Mazkur ishda homiladorlik davrida allergik rinitning asosiy belgilari, kelib chiqish sabablari, klinik kechishi, homilaga va homilador ayolga ta'siri, shuningdek, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan asoratlar — kislorod tanqisligi, uyqusizlik, depressiv holatlar, yurak-qon tomir tizimi faoliyatining buzilishi va tug'ruq bilan bog'liq murakkabliklar kabi omillar keng yoritilgan. Shuningdek, ushbu mavzuda oldini olish choralari alohida o'rin egallagan.

Profilaktika choralariga allergenlardan maksimal darajada cheklanish, gigiyena qoidalariga rioya qilish, shifokor nazoratida xavfsiz antigistamin dorilarni qabul qilish va sog'lom turmush tarziga amal qilish kiradi. Tadqiqot homiladorlik davrida allergik rinitga duchor bo'lgan ayollarga zamonaviy tibbiy yondashuvlar asosida yordam ko'rsatish, asoratlarni kamaytirish va ona-homila salomatligini ta'minlash yo'lida muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: homila, allergik rinit, asorat, fiziologik, immunologic, gormonal, nafas, klinik, kislorod, uyqusizlik, depressiv holatlar, yurak-qon tomir, tug'ruq, profilaktika, gigiyena, antigistamin, dori.

COMPLICATIONS OF ALLERGIC RHINITIS DURING PREGNANCY AND THEIR PREVENTION

Abstract. This article discusses the complications of allergic rhinitis during pregnancy and their prevention. Pregnancy is a complex period characterized by physiological, immunological and hormonal changes in the female body, which affects the course and development of many diseases. One of these conditions is allergic rhinitis, which is an allergic disease that affects the upper respiratory tract. When this condition occurs during pregnancy, it can pose a threat not only to the health of the mother, but also to the developing fetus. This work extensively covers the main symptoms of allergic rhinitis during pregnancy, its causes, clinical course, effects on the fetus and the pregnant woman, as well as possible complications such as oxygen deficiency, insomnia, depressive states, impaired functioning of the cardiovascular system and complications associated with childbirth. In addition, preventive measures occupy a special place in this topic. Preventive measures include maximum avoidance of allergens, adherence to hygiene rules, taking safe antihistamine medications under the supervision of a doctor, and adhering to a healthy lifestyle. The study has important theoretical and practical significance in providing care to women suffering from allergic rhinitis during pregnancy based on modern medical approaches, reducing complications, and ensuring maternal and fetal health.

Keywords: fetus, allergic rhinitis, complication, physiological, immunological, hormonal, respiratory, clinical, oxygen, insomnia, depressive states, cardiovascular, childbirth, prevention, hygiene, antihistamine, medication.

ОСЛОЖНЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА

Аннотация. В статье рассматриваются осложнения аллергического ринита во время беременности и их профилактика. Беременность — сложный период, характеризующийся физиологическими, иммунологическими и гормональными изменениями в организме женщины, что влияет на течение и развитие многих заболеваний. Одним из таких состояний является аллергический ринит — аллергическое заболевание, поражающее верхние дыхательные пути. Возникновение этого состояния во время беременности может представлять угрозу не только для здоровья матери, но и для развивающегося плода. В работе подробно освещены основные симптомы аллергического ринита во время беременности, причины его возникновения, клиническое течение, влияние на плод и беременную, а также возможные осложнения — кислородная недостаточность, бессонница, депрессивные состояния, нарушение

работы сердечно-сосудистой системы, осложнения, связанные с родами. При этом особое место в данной теме занимают профилактические меры. Профилактические меры включают максимальное исключение аллергенов, соблюдение правил гигиены, прием безопасных антигистаминных препаратов под наблюдением врача и соблюдение здорового образа жизни. Исследование имеет важное теоретическое и практическое значение для оказания помощи женщинам, страдающим аллергическим ринитом во время беременности, на основе современных медицинских подходов, снижения осложнений и обеспечения здоровья матери и плода.

Ключевые слова: плод, аллергический ринит, осложнение, физиологическое, иммунологическое, гормональное, респираторное, клиническое, кислород, бессонница, депрессивные состояния, сердечно-сосудистое, роды, профилактика, гигиена, антигистаминный, медикаментозное.

Kirish: Allergik rinit bu **burun** shilliq qavatining o'tkir yoki surunkali **yallig'lanish** kasalligi bo'lib, nafas havosi bilan kirgan **allergenlarga** immun sistemasining o'ta kuchli javob reaksiyasi tufayli paydo bo'ladi. Bu kasallikni keltirib chiqaruvchi allergenlarga chang, hayvon yunglari, mog'or **sporalari**, o'simlik changlari va boshqalarni keltirish mumkin. Allergik rinit rinitlarning eng keng tarqalgan turi bo'lib, boshqa allergik holatlar masalan konyuktivit, atopik **dermatit**, yoki **astma** kabi kasalliklar bilan aloqador bo'ladi. Bemorlarda burun bitishi, burundan suv kelishi va **aksirish** kabi belgilar kuzatiladi.

Allergik rinitning homiladorlik davridagi xususiyatlari

Homiladorlik davrida ayol organizmida yuz beradigan gormonal o'zgarishlar immune tizimiga ta'sir ko'rsatib, allergik rinit, simptomlarini o'zgartirishi mumkin. Ba'zi ayollar uchun bu simptomlar kuchayishi, boshqalarida esa yengillashishi yoki o'zgarishsiz qolishi mumkin.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, homiladorlik davrida ayollarning 20% dan ortig'i allergik reaksiyaga duch keladi (tezkor turdagi o'tkir allergik reaksiya). Allergiyani davolash uchun zarur bo'lgan dorilar bachadon-platsenta qon aylanishiga ta'sir qiladi, natijada qon ta'minoti yomonlashadi. Har qanday (nafaqat allergiyaga qarshi) dori tug'ilmagan bolaning sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatadi Rinit (ya'ni, burun oqishi to'g'ri deb ataladi) - burun shilliq qavatining yallig'lanishi. Bularga tiqilish, qichishish, hapşirma, rinoreya va boshqalar kabi alomatlar kiradi.

Sabablari boshqacha bo'lishi mumkin, ulardan boshlab rinitning to'rt turi mavjud:

- allergik,
- allergik bo'lmagan (ko'pincha vazomotor),
- yuqumli (bu o'tkir respiratorli infeksiyalar bilan burun oqishi kiradi),
- o'ziga xos shakllar (masalan, homiladorlikdagi rinit)

-Ko'pincha homilador ayollarda vazomotor rinit paydo bo'ladi, bu burun shilliq qavatidagi qon tomir tonusining o'zgarishi bilan bog'liq. Ikkinchi o'rinda rinovirus sabab bo'lgan odatiy virusli rinit, qayd etadi otorinolog Vyacheslav Rassadin. Homilador ayollarning riniti boshqa alomatlar bo'lmasa, sovuqdan farq qiladi, chunki burun tiqilishi homilador onaning tanasida gormonal o'zgarishlar tufayli paydo bo'ladi. Tadqiqotlarga ko'ra, ayollarning taxminan 30 foizi homiladorlikning istalgan bosqichida burun nafas olish muammolaridan aziyat chekmoqda va tug'ilgandan keyin to'liq tiklanadi. Umumiy sovuqni davolashni davom ettirishdan oldin, uning sababini aniqlash kerak. Bundan tashqari, homiladorlik davrida barcha dorilarni qo'llash mumkin emas. Biroq, har qanday kelib chiqishi burun oqishi bilan tavsiya etiladigan birinchi narsa burun shilliq qavatini sug'orishdir. Ushbu terapiya viruslar, bakteriyalar, allergenlar va boshqa mikropartikullarning ko'p qismini yo'q qiladi, yallig'lanish sababini yo'q qiladi. Biz homiladorlik paytida burun oqishi uchun eng yaxshi vositalarni to'pladik va bizning mutaxassisimiz dorilarni tanlash bo'yicha tavsiyalar berdi va eng mashhur savollarga javob berdi.

Asoratlari va ularning oldini olish

Allergik rinitning homiladorlik davridagi asoratlari orasida quyidagilar uchraydi:

- Tromboembolik kasalliklar:

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, homiladorlik davrida allergik rinitga chalingan ayollarda tromboembolik kasalliklar xavfi oshishi mumkin. Bu, ehtimol, venoz asoratlarning ko'payishi bilan bog'liq.

- Uyquning buzilishi va charchoq:

Burun bitishi va boshqa simptomlar uyqu sifatining pasayishiga olib kelishi, bu esa charchoq va stressni oshirishi mumkin.

- Astma belgilarining kuchayishi:

Agar ayolda astma bo'lsa, allergik rinit uning simptomlarini kuchaytirishi mumkin, bu esa ona va homila uchun xavf tug'diradi.

Oldini olish va davolash choralari

Allergik rinit simptomlarini yengillashtirish va asoratlarning oldini olish uchun quyidagi choralar tavsiya etiladi:

- Allergenlardan cheklanish:

Mumkin bo'lgan allergenlardan uzoqroq bo'lish, masalan, chang, gulchang va hayvonlarning junidan.

- Burunni tuzli eritma bilan yuvish:

Salin (tuzli) eritmalar burun yo'llarini tozalashga yordam beradi va simptomlarni yengillashtiradi.

- Dori-darmonlar:

Ba'zi antigistaminlar homiladorlik davrida xavfsiz hisoblanadi, ammo ularni qo'llashdan oldin shifokor bilan maslahatlashish zarur.

- Sog'lom turmush tarzi:

To'g'ri ovqatlanish, yetarli darajada dam olish va muntazam jismoniy faollik immun tizimini mustahkamlashga yordam beradi.

Homiladorlik davrida allergik rinit onaning hayot sifatiga ta'sir qilishi va ba'zi asoratlar xavfini oshirishi mumkin.

Xulosa. Homiladorlik davrida allergik rinit ayol organizmidagi fiziologik va gormonal o'zgarishlar fonida o'ziga xos tarzda kechadi. Bu holat nafaqat homilador ayolning umumiy salomatligiga, balki rivojlanayotgan homilaning sog'lig'iga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Nafas olish yo'llarining yallig'lanishi, burun bitishi, aksirish, ko'z va tomoqda qichishish kabi simptomlar homilador ayolning uyqu sifatiga, ruhiy holatiga va hayotiy faolligiga salbiy ta'sir qiladi. Ayniqsa, burun orqali erkin nafas olishdagi qiyinchiliklar kislorod yetishmovchiligiga olib kelib, bu holat homilaga kislorod ta'minotining buzilishiga sabab bo'lishi mumkin. Allergik rinit vaqtida yuzaga keladigan asoratlar — masalan, yuqori qon bosimi, astma xurujlarining kuchayishi, stress va uyqusizlik homiladorlik kechishiga jiddiy tahdid soladi. Shu bois, bu kasallikni e'tiborsiz qoldirmasdan, erta tashxislash va sog'lom, xavfsiz davolash usullarini qo'llash juda muhimdir.

Profilaktik choralar — allergenlardan ehtiyot bo'lish, uyda tozalikni saqlash, gigiyena qoidalariga amal qilish, burun yuvish usullaridan foydalanish va shifokor nazorati ostida tavsiya etilgan dori vositalarini qo'llash orqali bu holatni nazorat ostida ushlash mumkin.

Shuningdek, homilador ayollarga sogʻlom turmush tarzini olib borish, yetarli dam olish va ruhiy osoyishtalikni saqlash ham katta ahamiyatga ega. Xulosa qilib aytganda, homiladorlik davrida allergik rinitni oʻz vaqtida aniqlash, toʻgʻri yondashuv va profilaktik choralarini koʻrish orqali onaning ham, homilaning ham salomatligini saqlash va asoratlarning oldini olish mumkin. Bu esa sogʻlom ona — sogʻlom bola tamoyilini amalda roʻyobga chiqarishga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. AL Guseva, ML Derbenev. Rinit: differentsial tashxis va davolash tamoyillari // Tibbiy kengash. 2020 yil #16. 102-108-betlar (<https://cyberleninka.ru/article/n/rinit-differentsialnaya-diagnostika-i-printsipy-lecheniya/viewer>)
2. GV Lavrenova, AE Vertogolov. Homilador ayollarda vazomotor rinitni kompleks davolash // otorinolaringologiya. 2013 yil No 2(63). 149-153-betlar (<https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnoe-lechenie-vazomotorogo-rinita-u-beremennyh-1/viewer>)
3. Petrova LG Rinitni davolash va oldini olishga zamonaviy yondashuvlar // Tibbiyot yangiliklari. 2020 yil #11. 65-67-betlar (<https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-lecheniyu-i-profilaktike-rinitov/viewer>)
4. S.S.Salim, E.S.Pronina, M.V.Sushentsov, G.F.Totchiev, T.S.Illarionov. Dastlabki bosqichlarda homilador ayollarning farmakoterapiyasining zamonaviy xususiyatlari // Mamlakatimiz xalqlar doʻstligi universiteti xabarnomasi. Ser. Dori. Akusherlik va ginekologiya. 2011 yil №1. 178-183-betlar
5. A. A. Gafforov, N. A. Toʻlqinova. Allergologiya va immunologiya asoslari. – Toshkent: Tibbiyot, 2020.
6. P. K. Shestopalov, E. N. Ovsyannikova. Allergicheskiy rinit vo vremya beremennosti: diagnostika i lechenie. – Journal of Obstetrics and Women's Diseases, 2021.